

AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH SHAROITIDA ASOSIY VOSITALARNI UZLUKSIZ BAHOLASHNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Xasanov Shoxrux Raximjonovich

University of business and science Toshkent filiali, Iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327477>

Annotatsiya. Maqolada asosiy vositalarni (mulk, mashina va asbob-uskunalar) xalqaro standartlar (MHXS 16) asosida davomiy baholashning ikki modeli – boshlang‘ich qiymat va qayta baholangan qiymat modellari tahlil qilingan. Shuningdek, qayta baholash jarayonining bosqichlari, adolatli qiymatni aniqlash usullari va qayta baholash natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro standartlar, MHXS 16, asosiy vositalar, mulk mashina va asbob-uskunalar, davomiy baholash, qayta baholash modeli, adolatli qiymat, auditorlik hisoboti.

Bizga ma’lumki, aktivlar moddiylik nuqtai nazaridan ikkita turga bo’linadi: Moddiy aktivlar va nomoddiy aktivlar. Moddiy aktivlar o’z navbatida ikkita guruhga ajratiladi: Uzoq muddatli moddiy aktivlar va qisqa muddatli moddiy aktivlar. Hozirgi amaliyotimizda qo’llanilib kelinayotgan “asosiy vositalar” tushunchasi “uzoq muddatli moddiy aktivlar” larning mohiyati va aniqliklarini o’zida mujassamlantirishi kerak. SHu bois, ingliz tilidagi “property, plant, and equipment” atamasini o’zbek tilida asosiy vositalar deb emas, balki “Mulk, mashina va asbob-uskunalar” (MMU) deb qabul qilishni taklif etamiz.

16-son BHXSda quyidagicha ta’rif berilgan: “Mulk, mashina va asbob- uskunalar – bu moddiy aktivlar bo’lib, qaysiki:

kompaniya tomonidan ishlab chiqarish yoki tovarlarni jo’natish, xizmatlar ko’rsatish, ijaraga berish yoki ma’muriy maqsadlarda foydalanadi;

bir davrdan ortiq foydalanish ko’zda tutiladi.”¹

16-son BHXSda mulk, mashina va asbob-uskunalar davomiy baholash uchun ikkita modeldan foydalanishni ko’zda tutadi:

boshlang‘ich qiymat bo’yicha hisobga olish modeli;

qayta baholangan qiymati bo’yicha hisobga olish metodi.

Mulk, mashina va asbob-uskunalar jamg’arilgan amortizatsiya va jamg’arilgan qadrsizlanishdan zarar summasi chegirilgan boshlang‘ich qiymati bo’yicha aks ettiriladi. Bu mulk, mashina va asbob-uskunalar balans qiymati yoki qoldiq qiymati deb ataladi. 16-son BHXS lari talablaridan kelib chiqadigan bo’lsak, mulk, mashina va asbob-uskunalar balans qiymati quyidagicha aniqlanadi:

MMU larning balans qiymati = MMU larning boshlang‘ich qiymati – Jamg’arilgan amortizatsiya – Jamg’arilgan qadrsizlanishdan zarar

Ushbu holatda alohida ta’kidlab o’tish lozimki, bizning amaliyotimizda asosiy vositalarning boshlang‘ich qiymatidan jamg’arilgan amortizatsiya chegirilsada, lekin jamg’arilgan qadrsizlanishdan zarar summasini chegirish amalga oshirilmaydi. SHu bois, xalqaro

¹ 16-МСФО Основные средства. <https://finotchet.ru/articles/138/>

standartlarga muvofiqlashtirish maqsadida albatta jamg'arilgan qadrsizlanishdan zararni hisobga olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

16-son BHXSning 16 va 17-bandlariga muvofiq, mulk, mashina va asbob-uskunalar aktiv sifatida tan olinganda “Mulk, mashina va asbob-uskunalar” ob'ektlari boshlang'ich qiymat bo'yicha baholanadi:

(a) import poshlinasi, sotib olishdagi qaytarilmaydigan soliqlarni o'z ichiga olgan hamda savdo chegirmasi va qaytarilishlardan tashqari xarid narxi;

(b) aktivlarni kerakli joyga etkazish va tashkilot rahbariyati ko'zda tutgan maqsadga muvofiq holda amal qilinishini ta'minlovchi holatga keltirishga oid to'g'ridan-to'g'ri olib boriladigan har qanday xarajatlar;

Bularga kiradi:

asosiy vositalarni yaratish yoki xarid qilish bilan bevosita bog'liq xodimlarni rag'batlantirish xarajatlari;

maydonni tayyorlash xarajatlari;

ortish va tushirish xarajatlari;

montaj va o'rnatish xarajatlari;

asbob-uskunalar testdan o'tkazish (sinash natijasida olingan mahsulotlarni sotishdan olingan tushum chiqariladi);

professional xizmatlar qiymati.

(s) aktivlarni terish, demontaj va ob'ekt joylashadigan uchastkadagi asosiy vositalarni chiqarib tashlash va tabiiy resurslarni qayta tiklashga oid xarajatlarning boshlang'ich baholanishi, qaysiki bularga nisbatan tashkilot ushbu ob'ektlarni xarid qilishda yoki ushbu davr davomida zaxiralarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan maqsadlarda ma'lum davr vaqt davomida eksploatatsiya oqibatida majburiyatni o'z zimmasiga oladi.”

Mulk, mashina va asbob-uskunalar qayta baholangan qiymati bo'yicha hisobga olinganda quyidagi standart qoidalarga amalga qilinishi talab etiladi (1-jadval).

Ushbu qoidalarda ta'kidlanganidek, MMUlni qayta baholash adolatli (haqqoniy) qiymati salmoqli o'zgargan vaqtda amalga oshirilishi talab etiladi. Aktivlarning adolatli (haqqoniy) qiymatini aniqlash 13-son BHXS “Adolatli (haqqoniy) qiymatda baholash” standartida belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu xalqaro standartlar belgilangan qoidalarni amaliyotimizda belgilangan qoidalarga taqqoslaydigan bo'lsak, xalqaro standart MMUlni qayta baholash chastotasini korxonalar o'zlari mustaqil belgilash huquqini beradi. Bunda asosiy shart “aktivlarning qoldiq qiymati bilan uning bozor qiymati o'rtasida salmoqli farq yuzaga kelishi yoki kelmasligi” bo'lib hisoblanadi. Salmoqli farq yuzaga keldimi, tashkilot rahbariyati albatta aktivlarni qayta baholashlari shart bo'ladi.

Bugungi kunda 16-son BHXS “Mulk, mashina va asbob-uskunalar” standarti talablaridan kelib chiqib, tashkilotlar hisob siyosatida MMUlni qayta baholashning ketma-ketligini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. SHu bois, korxonalar va tashkilotlar uchun MMUlni qayta baholash jarayonini o'tkazishda quyidagi ketma-ketlikni tavsiya etamiz (1- rasm):

1-jadval

Mulk, mashina va asbob-uskunalarni qayta baholangan qiymati bo'yicha aks ettirish tartib tamoyillari²

t.r	Qoidalar	Asos
1	MMUlarning adolatli (haqqoniy) qiymatini aniqlash imkoniyati bo'lishi kerak	16-son BHXS 31-bandi
2.	MMUlarning balans va adolatli (haqqoniy) qiymati o'rtasida jiddiy farq yuzaga kelmasligi uchun qayta baholash etarli darajada muntazam o'tkazilishi kerak. Uni o'tkazish soni adolatli qiymatining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi	16-son BHXS 34-bandi
3.	MMUlarning adolatli (haqqoniy) qiymati hisobot sanasiga muvofiq kelishi kerak	16-son BHXS 31-bandi
4.	Er, zavod, binolar bo'yicha adolatli (haqqoniy) qiymati professional baholash tashkilotlari tomonidan aniqlangan bozor qiymatiga muvofiq keladi. Mashina va asbob-uskunalar bo'yicha adolatli (haqqoniy) qiymati sifatida odatda bozor narxlaridan foydalanadi	13-son BHXS 16-bandi
5.	Qayta baholash amalga oshirilganda jamg'arilgan amortizatsiya va jamg'arilgan qadrsizlanishdan zarar summasi to'liq asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatining kamayishiga olib boriladi, keyin esa ushbu summa shunday qayta baholanadiki uning qiymati adolatli (haqqoniy) qiymatiga teng bo'lishi kerak	16-son BHXS 35-bandi
6.	Adolatli (haqqoniy) qiymatini aniqlash imkoniyati bo'lmagan MMUlar bo'yicha amortizatsiya summasiga tuzatish qiymati asosida aniqlashga ruxsat beriladi. Bunda haqqoniy qiymati boshlang'ich qiymatidan jamg'arilgan amortizatsiyani ayirgandan keyingi qiymatini aks ettirish kerak	13-son BHXS 3 va 16-bandlari
7.	Agarda MMUlarning alohida ob'ektlari qayta baholansa, u holda ushbu ob'ekt mansub bo'lgan sinfdagi boshqa barcha MMUlar ham qayta baholanishi talab etiladi.	16-son BHXS 36-bandi

Ushbu 1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qayta baholash jarayonini ma'lum bir ketma-ketlikda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qayta baholashda jarayonini tashkil etish faqat moliya- buxgalteriya sohasidagi xodimlarning vazifasi, balki butun boshqaruv tizimining ham vazifasiga kiradi. MMUlarning adolatli (haqqoniy) qiymatini aniqlash, aktivlarning qadrsizlanishi testdan o'tkazish kabi jarayonlar bu top boshqaruvdagi xodimlarning ham vazifasi hisoblanadi. Agar biz baholash tizimiga e'tibor bermasak, MHXSlari asosida moliyaviy hisobot tuzishga erisha olmaymiz. MHXSlarga o'tishning asosiy shartlaridan biri bu adolatli, ya'ni haqqoniy qiymatga o'tish hisoblanadi. Chunki, yuqorida ta'kidlaganimizdek, moliyaviy hisobot adolatli qiymatga asoslanadi.

² Muallif ishlanmasi

1-rasm. “Mulkiy, ashina va asbob-uskunalar” ni qayta baholash jarayonini o‘tkazish ketma-ketligi

16-son BHXS qayta baholash natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish bo‘yicha qoidalarni ham mujassamlantirgan. Ularning asosiy mazmun mohiyatini quyidagi 2-jadvalda rasmiylashtiramiz.

2-jadval

16-son BHXSlariga muvofiq MMUlarni qayta baholash natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirishga oid qoidalari

T.r	Qoidalari	Asos
1	Agarda qayta baholash natijasida aktivning balans qiymati oshsa, bunday oshishning summasi boshqa umumlashgan daromadlar sifatida tan olinadi va kapitalda “qayta baholashdan qiymatning oshishi bo‘yicha rezervi” ustunida jamg‘ariladi.	16-son BHXS 39-bandi
2	Agarda qayta baholash natijasida aktivning balans qiymati kamaysa, bunday kamayishning summasi foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisobotda tan olinadi	16-son BHXS 40-bandi

3	Agarda oldingi qayta baholashda aktivlar qiymatining kamayishi va keyingi qayta baholashda qiymatning oshishi yuz bergan bo'lsa, dastavval foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda oldingi qiymatning kamayishi natijasidagi zararni qoplash darajasidagi summada tan olinadi, qiymatni oshishidan qolgan qismi boshqa umumlashgan daromadlarda tan olinadi	16-son BHXS 39-bandi
4	Agarda oldingi qiyta baholashda aktivlar qiymatining oshishiva keyingi qayta baholashda qiymatning kamayishi yuz bergan bo'lsa, ushbu summa dastavval “qayta baholashdan qiymatning oshishi bo'yicha rezerv” ning kamayishiga olib boriladi. Agarda ushbu rezerv etmasa, qolgan qismi foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi	16-BHXS, 40-bandi
5	Qayta baholangan aktiv tugatilgan taqdirda “qayta baholashdan qiymatning oshishi bo'yicha rezerv” “taqsimlanmagan foyda” ga o'tkazilishi mumkin.	16-BHMS 41-bandi

Ushbu uslubiy tartib mulk, mashina va asbob-uskunalar hisobini xalqaro standartlarga muvofiq holda takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Л.Й. Красилникова, Э.Г. Сисюева, М.С. Фаренюк. Экономический анализ. Учебное пособие-РФ: «Прокрость». 2016.-171 стр. Россия.
2. «Asosiy vositalarnig Moliyaviy Hisob Xalqaro Standartlari MHXS va Generally Accepted Accounting Principles GAAP (umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari) o'rtasidagi farqlari». – T.:, 2020. – 61-67 b.